

**МОРФО-ФУНКЦИОНАЛ ВА АНТРОПОГЕНЕТИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРГА
КЎРА ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ИШЧАНЛИК НАТИЖАЛАРИНИ БАШОРАТ
ҚИЛИШ.**

Исмаилова М.Ш.

ЎзДЖТСУ., Доцент в.б.

Казоқов Р.Т.

ЎзДЖТСУ., Катта ўқитувчи

Абдуллаев И.И.

ЎзДЖТСУ., Ўқитувчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14831369>

Аннотация. Ушбу мақолада футболчиларнинг морфо-функционал ва антропогенетик тадқиқот натижаларга кўра футболчиларнинг ишчанлик натижаларини хақида башорат қилинган.

Калим сўзлар: Умумий ўлчамлар, шу жумладан, узунлик, тана оғирлиги, кўкрак қафаси айланасининг ўлчамларини олиш, парциал ўлчамларни аниқлаш – бу тана бўғимлари ва қисмлари.

**PREDICTION OF THE PERFORMANCE RESULTS OF FOOTBALL PLAYERS
ACCORDING TO THE RESULTS OF MORPHO-FUNCTIONAL AND
ANTHROPOGENETIC RESEARCH.**

Abstract. This article predicts the performance results of football players according to the results of morpho-functional and anthropogenetic research.

Keywords: General measurements, including height, body weight, chest circumference, determination of partial measurements - these are joints and parts of the body.

**ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ ФУТБОЛИСТОВ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И АНТРОПОГЕНЕТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ.**

Аннотация. В статье прогнозируются результаты спортивной деятельности футболистов на основе результатов морфофункциональных и антропогенетических исследований футболистов.

Ключевые слова: Общие измерения, в том числе длина, масса тела, измерения окружности грудной клетки, определение частичных измерений - это суставы и части тела.

Мустақил Ўзбекистон Республикаси томонидан “Таълим тўғрисидаги қонун” ва Ўзбекистон Республикаси президенти И. А. Каримов томонидан 24.11.2004й. да “Ўзбекистон болалар спортини ривожлантириш фондини ташкил этиш тўғрисида” ги қарори қабул қилиниши билан турли географик ва экологик шароитларда яшовчи болалар ва ўсмирларни жисмоний ривожланишини ўрганиш долзарб аҳамият касб этмоқда Ёш футболчиларнинг функционал имкониятларини мақсадга йўналтирилган ҳолда ривожлантириш.

Ҳозирги даврда спорт машғулоти ва мусобақалар, хусусан, футбол ҳам жисмоний ва асаб зўриқишларини ортиши билан характерланади. Охириги ўн йилликларда мусобақалар даврийлиги қисқарди, мусобақалар сони кўпайди, спортчиларнинг функционал имкониятларини тўлиқ ишга солишни талаб қилувчи ўйинлар сони ортди. Юқори функционал тайёргарлик, кучли қарама-қаршилик ва вақт тиғизлиги шароитидаги юқори техник-тактик талабларга жавоб бера оладиган жамоавий ўйин услублари роли ва самарадорлиги ортганлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

Ўйин спорт турлари ўйинчиларининг тана тузилишлари кўрсаткичларининг солиштирма характеристикаси

Инсоннинг жисмоний ривожланганлиги ва унинг тана тузилишини баҳолаш учун антропометрик тадқиқот услублари кенг миқёсда қўлланилади. Спорт морфологиясида жисмоний ривожланганлик кўрсаткичлари модел характеристикаларини ишлаб чиқиш ва саралаш ишларини амалга оширишда кенг миқёсда қўлланилади.

Тадқиқотимизда олдимизга қўйган вазифаларимиздан бири ўспиринлик ва ўсмирлик ёшидаги футболчилар морфологик статуси, морфотипини аниқлаш бўлди.

Назарий ва амалий жиҳатларни ҳисбга олган ҳолда, жисмоний ривожланганликни ҳисоблашда 3 даражани ажратиш кўрсатиш мақсадга мувофиқ:

1. Умумий ўлчамлар, шу жумладан, узунлик, тана оғирлиги, кўкрак қафаси айланасининг ўлчамларини олиш.
2. Парциал ўлчамларни аниқлаш – бу тана бўғимлари ва қисмларини ўлчашдан иборат.
3. Компонент – тана массасининг таркибини характерлайди.

Тананинг умумий ўлчамлари кўрсаткичлари таҳлили , хусусан, футболчилар ва гандболчилар, шуни кўрсатдики, узунлик, тана оғирлиги ва кўкрак қафаси айланаси

кўрсаткичлари бўйича гандболчилар жисмоний ривожланганлик даражасига кўра футболчилардан анча устунликка эга эканлар.

1-жадвал.

Футболчиларнинг умумий ўлчамлари кўрсаткичлари (n=50), ёш 17-21

Белгилар	Параметрлар	Футбол n = 79	Гандбол n = 40
Тана узунлиги	М+м (см)	173,29+0,72	178,66±1,07
	Ўр. кв. чек.	6,41	6,82
	Вариация	0,04	0,04
Тана оғирлиги	М+м (см)	65,51+0,69	68,16±1,10
	Ўр. кв. чек.	6,14	6,99
	Вариация	0,09	0,10
Кўкрак қафаси айланаси	М+м (см)	88,37+0,47	93,44±0,85
	Ўр. кв. чек.	4,19	5,42
	Вариация	0,06	0,06

Хулоса. Тананинг парциал ўлчамлари кўрсаткичларидан шу нарса аниқ бўляптики, елка узунлиги, биллак ва айниқса елка кенглиги кўрсаткичлари гандболчиларда футболчиларнинг шу кўрсаткичларидан кўра анча юқори. Масалан, елка кенглиги кўрсаткичи футболчиларда ўртача 16,16+0,20, бўлса гандболчиларда бу кўрсаткич 28,24±0,67 ни ташкил этади. Бироқ футболчиларнинг ўрта кўкрак кўндаланг ва ўрта кўкрак сагиттал диаметрлари кўрсаткичларида сезиларли фарқлар кўзга ташланади.

Айлана ўлчамлар қаттиқ генетик назорат остида бўлган тананинг узунлик ўлчамларига нисбатан кўпроқ экзоген унсурларга боғлиқ бўладилар. Елка ва сон айланаси бўйича ўрганилаётган мутахассисликлар кўрсаткичлари орасида сезиларли фарқлар кўзга ташланмади.

REFERENCES

1. Djalilova S., Tursunboyeva L., Kazakhov R. ENGAGING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 386-395.

2. Tursunboyeva L., Djalilova S., Kazoqov R. ABOUT TEACHING SPEAKING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 376-385.
3. Kazoqov R. et al. MARKETING TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SPORT TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YOLLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 572-578.
4. Aripov Y. Y. et al. PROFESSIONAL SPORTNI BOSHQARISH MODELLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 597-587.
5. Jumayev U. X. et al. SPORT SOHASIDA MARKETING FAOLIYATINI RIVOJLANTIRSH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 588-597.
6. Умаров Д. Х. и др. USE OF NATIONAL-SPIRITUAL VALUES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 455-462.
7. Керимов Ф. А. и др. ORGANIZATION OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORK IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND FAMILY COOPERATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 463-470.
8. Kazoqov R. T. et al. USE OF NATIONAL-SPIRITUAL VALUES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 911-918.
9. Жумаев У. Х., Казоков Р. Т., Жумаев М. Х. ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИС //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 789-796.
10. Казоков Р. Т. и др. БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ВОЯГА ЕТКАЗИШДА СПОРТЧИЛАРНИНГ МАСОФА СЕЗГИРЛИГИ МУАММОЛАРИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 797-803.
11. Pulatova M. D., Kazoqov R. T., Sultanova N. K. SPORTCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 585-591.
12. Азимова У., Казоков Р., Холматов Б. ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ЯНГИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 592-598.

13. Пулатова М. Н., Казоқов Р. Т., Султанова Н. К. МАФКУРАВИЙ ТАҲДИДЛАР ВА МИЛЛИЙ ТАРИХИЙ ТАФАККУР //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 130-138.
14. Чанкаев Ў. А., Казоқов Р. Т., Султанова Н. К. ЁШЛАРДА ТАФАККУР ТАНҚИДЧАНЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АХБОРОТ-ПСИХОЛОГИК ТОБЕЛИК ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ МУҲИМ ШАРТИ СИФАТИДА //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 280-288.
15. Расулов А. Ғ., Казоқов Р. Т. ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ИШТИРОКИ ВА ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 544-551.
16. Cho'lliyev S. I., Yuldasheva K. A., Kazakov R. T. THE IMPORTANCE OF MODELING SPORTS FOR SCHOOL-AGE CHILDREN IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 598-901.
17. Казоқов Р. Т., Холбоева Д. Р. КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 90-97.
18. Каримов Б. З., Казоқов Р. Т. БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ҲАРАКАТ МАЛАКАЛАРИ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 32-39.
19. Казоқов Р., Джўрабаев А., Бўриев Б. Ёш футболчиларнинг техник-тактик тайёргарлигини ҳисобга олган ҳолда ўйин услубини такомиллаштириш //Sport ilm-fanining dolzarb muammolari. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 54-56.
20. Каримов Х. А., Казоқов Р. Т. ЯНГИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 439-447.
21. Kazaqov R. T. et al. ORGANIZATION OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORK IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND FAMILY COOPERATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 902-910.
22. Курбанова Д. С., Казоқов Р. Т. БАДИЙ ГИМНАСТИКАЧИЛАРНИНГ БОШЛАНҒИЧ САРАЛОВИ. – 2024.

23. Kazoqov R. T. QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHI TALABALARNI HARAKATLANISH TEXNIKASINI BIOMEXANIK KO 'RSATKICHLARDAGI KAMCHILIKLARNI ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BARTARAF ETISH HISOBIGA YUGURISH TEXNIKASI TAKOMILLASHTIRISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 271-279.
24. Buraimov I., Kazoqov R. XOKKEYCHILAR FAOLIYATINING FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 49-56.
25. АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 439-447.
26. Курбанова Д. С., Казоқов Р. Т. БАДИЙ ГИМНАСТИКАЧИЛАРНИНГ БОШЛАНҒИЧ САРАЛОВИ. – 2024.
27. Kazoqov R. T. QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHI TALABALARNI HARAKATLANISH TEXNIKASINI BIOMEXANIK KO 'RSATKICHLARDAGI KAMCHILIKLARNI ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BARTARAF ETISH HISOBIGA YUGURISH TEXNIKASI TAKOMILLASHTIRISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 271-279.
28. Казоқов Р. Т. и др. БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ВОЯГА ЕТКАЗИШДА СПОРТЧИЛАРНИНГ МАСОФА СЕЗГИРЛИГИ МУАММОЛАРИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 797-803.
29. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
30. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
31. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
32. Turopovich K. R., Rixsibayevna D. S. ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. – 2024.

33. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
34. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
35. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
36. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
37. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
38. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
39. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
40. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
41. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.

42. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
43. Казоқов Р. Т. и др. КАСБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИЛҒОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРАТИ //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 69-77.
44. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
45. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р.КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
46. Акбаров А., Буриев Б. У., Адашева М. У. Отношение студентов педагогического вуза к двигательной активности //Олимпийский спорт и спорт для всех. – 2020. – С. 162-164.
47. Sidikova N., Adasheva M. THE ROLE OF USING MODERN APPROACH AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION //Евразийский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 4. – №. 5 (Special Issue). – С. 275-278.
48. Bakhtiyrovich M. B. et al. Organizational And Methodological Principles Of Student Socialization In Distance Education //CEMJR. – 2023. – Т. 31. – №. 4. – С. 676-681.
49. Ganijonovna S. N., Adasheva M. U. PROBLEMS OF PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT //JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 70-73.
50. Adasheva M. ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH VA ULARNING SAMARADORLIGI //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 15-21.